

IMPORTANȚA RELAȚIEI DINTRE ETICA CREȘTINĂ ȘI INTEGRITATEA EDUCAȚIEI ÎN CONTEXTUL SECULARIZĂRII CONTINUE A SOCIETĂȚII

Drd. Beniamin-Emanuel EAVORSCHI

*Facultatea de Teologie Baptistă,
Școala Doctorală de Teologie și Studii Religioase,
Universitatea București,
eavorschibeniamin@gmail.com*

ABSTRACT: *The importance of the relation between Christian ethics and the integrity of education in the context of the continuing secularization of society*

In general, nowadays, the education system is strongly influenced and dominated by the process of secularization. Beyond the advantages such an approach could bring, there are visible disadvantages that resulted from the sometimes “forced” separation of education from the principles of Christian ethics, which, we will demonstrate, are interconnected. In fact, the present research aims precisely to demonstrate the almost irrevocable link that existed between education and Christian values in the Middle Ages and modernity, the link that can be presented either as a universally recognized truism or as a foundation for contemporary education. Scholars note that Christian values favored and drove education at key historical stages, such as the emergence of universities. The reaffirmation of such truths should not be treated as a simple process of anamnesis, but rather a source of inspiration, whereby the return to the values of Christian ethics could be considered a possible solution to the decline of academic quality in many university centers.

Keywords: *Christian ethics, education, integrity of education, secularization, relation.*

Introducere

Subiectul despre secularizarea societății europene este o temă de maxim interes al teologilor și filosofilor din ultimi 200-300 de ani. Dacă separa-

rea Bisericii de Stat a fost într-un final acceptată și chiar promovată, mai ales în perioadă succesivă reformei protestante, nu la fel s-a întâmplat în dreptul secularizării vieții sociale a omului și a educației. De obicei, religia¹ și secularizarea au fost și sunt prezentate în contrast, ca fiind două concepțe ireconciliabile. Secularizarea este considerată o consecință inevitabilă a modernității și a diversității, după cum consemnează și Moniz. Societatea actuală, definită de multiculturalism și dezvoltare tehnologică, nu mai poate găzdui religia ca principiu aprioric.² Progresul umanității s-ar părea că invalidează relevanța acesteia, de aceea s-a și optat pentru excluderea ei din orice sferă socială. Altădată etica omului și educația erau profund influențate de credința creștină. Astăzi nu mai este la fel. În realitate, nu putem face abstracție de faptul că relația dintre etica creștină și integritatea educației este una care trece dincolo de o simplă influență sau dialog. Îndrăznim să spunem că există chiar o relație de dependență și cauzalitate între ele. Creștinismul nu a influențat doar pozitiv educația și calitatea ei, ci chiar a favorizat-o, a impulsionat-o și a adus-o la un nivel și la o calitate superioară.

Așadar, în lucrarea de față ne propunem ca prin intermediul relației istorice incontestabile dintre creștinism și educație să prezentăm existența și importanța relației dintre etica creștină și integritatea educației, dar să observăm și dacă există o consecință logică între ele.³ De asemenea, prin acest demers științific intenționăm să explicăm de ce creștinismul prin etica sa a influențat pozitiv calitatea educației și de ce secularizarea educației ar putea însemna destabilizarea și slăbirea calității ei. Perioadele istorice analizate vor fi: Evul Mediu, modernitatea și postmodernitatea.

Secularizarea societății și impactul asupra educației – definirea și explicarea fenomenului

Secularizarea este un fenomen cu o istorie îndelungată și care a ajuns să cuprindă orice domeniu din existența sublunară. Din cauza aceasta ea este tot mai greu de conceptualizat într-un singur enunț și de redus la un sin-

1 Termenul va fi folosit întotdeauna cu referire la creștinism.

2 Jorge Botelho Moniz, „Secularization in Europe: Causes, Consequences, and Cultural Diversity”, în *MDPI Journal, Religions*, 14, nr. 3 (2023), 423, pp. 2-3.

3 Ipoteza avansată reprezintă doar o viziunea limitată asupra temei enunțate, de aceea concluziile la care vom ajunge nu au pretenția de a fi valide pentru toate domeniile de cercetare. Conexiunea pe care vom încerca să o stabilim este doar o posibilă interpretare a tematicii noastre, care este cercetată prin lentilele teologice.

gur domeniu. Chiar dacă astăzi este considerată într-un mod simplu a fi o trăsătură și o tendință specifică a epocii noastre de a proiecta viața în afara implicațiilor religioase⁴, definirea ei este totuși mai complexă. Răspunsul nu poate fi că secularizarea este o simplă normalitate. Faptul că discuția despre secularism nu mai stârnește dezaprobarea sau reticența oamenilor nu înseamnă necesarmente că acesta trebuie etichetat drept normalitate.

Alan Klip definește mai exact că „secularizarea este acel proces prin care autoritatea pe care o exercită instituțiile religioase, credința și valorile scade în societate, cultură și politică”⁵. Influența acestor elemente asupra întregii societăți este depreciată și descalificată în favoarea unei noi ideologii de viață promovată de modernitate. Autoritatea care dictează în curentul secularismului⁶ este dezvoltarea socio-economică, ce proclamă o interpretare proprie asupra societății, diferită de cea a religiei.⁷ Astfel s-a produs și secularizarea educației. Desigur, un alt factor care a favorizat aceasta a fost iluminismul, când filosofia asupra societății și asupra economiei a fost reformulată. Dacă până atunci creștinismul era acela care a oferit un cadru teoretic și moral prin care societatea și economia să funcționeze, odată cu iluminismul cadrul de referință a fost omul și ceea ce el realiza. Economia, politica și societatea și-au formulat propriile legi, care îl excludeau pe Dumnezeu, iar secularizarea sistemului de educație a țărilor din Europa nu a fost decât o consecință inevitabilă a acestei deziceri.⁸ Educația și-a revendicat și ea autonomia față de religie, optând pentru același umanism larg răspândit.

Fiindcă viitorul oricărei țări este determinat într-o mare măsură de sistemul de educație, tot mai multe state seculare au căutat să-l controleze

4 Marcel D. Popa, *Dicționar enciclopedic: R-Ș*, vol. 6, București, Editura Enciclopedică, 1993, p. 359.

5 Alin Klip, „Secularization of Society After Communism: Ten Catholic-Protestant-Societies”, în *ENDC Proceedings Journal, Politics/Political Sciences*, 12, nr. 1 (2009), p. 194.

6 Pe cât de răspândit este conceptul și fenomenul secularismului, pe atât, am putea declara, este răspândit în cercurile religioase și conservatoare fenomenul anti-secularism. Potrivit lui Berlinerblau, antisecularismul este important pentru înțelegerea secularismului, mai ales că el a fost prezent începând cu secolul al XIX-lea, de când secularismul a devenit o agendă națională. (Jacques Berlinerblau, *Secularism, The Basics*, Routledge, London, New York, NY, 2022, pp. 129-130).

7 Alin Klip „Secularization of Society After Communism: Ten Catholic-Protestant-Societies”, p. 194.

8 *Ibidem*, p. 203.

și să-l elibereze de sub controlul Bisericii. De aici s-a ajuns la interzicerea predării religiei în școli în țările orientale, la introducerea evoluționismului în occident – America secolul al XX-lea – și la subordonarea oricărei influențe a Bisericii asupra sistemului de educație – Europa secolul al XIX-lea și XX-lea. Obiectivul a fost acela de a crea un sistem de educație care să rezoneze cu valorile și idealurile societății modernizate.⁹

Relația dintre etica creștină și integritatea educației în Evul Mediu

Totuși, este justificată separarea forțată a religiei de educație? Au ajuns ele într-o relație de dependență prin coerciție, încât să fie imperios necesară disocierea lor sau relația dintre ele este cât se poate de naturală? Încercarea de a oferi un răspuns la aceste întrebări va pava cu siguranță drumul către cristalizarea acelei relații dintre creștinism și educație care a tot fost amintită.

Pentru început, este important să amintim că educația nu este un concept creat de creștinism. Există dovezi că ea fost prezentă cu mult timp înainte de apariția primilor creștini¹⁰ și din acest motiv este descrisă ca parte din natura umană. Este deci total anacronic să prezentăm educația ca un produs exclusiv al vreunei civilizații sau om. Considerată atât o înclinație umană, cât și un instrument, educația este mijlocul prin care orice individ poate să-și dezvolte aptitudinile prezente într-o formă latentă, pentru a fi folosite și în întregii societăți.¹¹ Pe de altă parte, există specificități și contribuții pe care fiecare popor sau civilizație le-au adus în dreptul educației, însă de cele mai multe ori sistemele de educație ale perioadei precreștine au suferit de o disproporție severă. De obicei, educația însemna instruirea cuiva cu scopul de a sluji intereselor naționale. Indiferent cât de mult a evoluat educația în lumea antică, ea a fost întotdeauna compromisă de o asimetrie structurală. Se puna mereu accent pe unele discipline (oratoria, filosofia etc.) și se neglijau altele (religia, etica etc.). Era promovată o formare disproporționată, ce nu viza omul ca întreg (trup și suflet).¹²

9 Jacques Berlinerblau, *Secularism*, p. 6.

10 Până la apariția creștinismului avem educația din țările orientale (China, India, Persia etc.) și cea din țările europene (Grecia, Italia etc.).

11 F. V. N. Painter, *A History of Education*, D. Appleton and Company, New York, NY, 1886, pp. 1-2.

12 *Ibidem*, pp. 5-6.

Revoluția pe care creștinismul a adus-o în educație a fost schimbarea percepției că omul aparține statului și că el este dator să servească interesele sale în percepția că pe lângă loialitatea și dedicarea față de stat el are și alte datorii, mai presus de acestea, care vizează propriile interese, și anume cele legate de sufletul omului. Apare într-un final noțiunea despre valoarea individuală a omului și de importanța sufletului. Din adevărul că orice om are un suflet și că el are prioritate a rezultat învățătura că toți oameni sunt egali înaintea lui Dumnezeu; o declarație cu implicații pe toate planuri existențiale. Grație acestei considerații, finalmente a fost proclamat respectul pentru orice femeie, și nu doar a unor categorii de femei, cum deja se întâmpla. Venirea lui Hristos a însemnată realmente o schimbare nu doar religioasă, ci și a educației.¹³

Creștinismul a început să reechilibreze balanța educației și să sporească nivelul ei. Formarea filosofică grecească și romană, care încerca să ofere soluții pentru viața omului în mod unilateral, doar ținând cont de speculații logice, a fost completată și chiar surclasată de soluțiile pe care creștinismul le oferea în domeniul spiritual al vieții, al moralității omului. S-a produs relativ rapid o schimbare caleidoscopică a percepției colective asupra rolului și felul în care educația ar trebuie să arate. Perspectiva creștină a fost propagată cu repeziciune în perioada Evului Mediu timpuriu, dând naștere la primele școli creștine, numite școli catehumenale sau catehetice. Inițial creștinismul avea o atitudine reprobatoare față de filosofia antică, la care s-a renunțat într-o etapă ulterioară.¹⁴ Apăruseră și școli laice, însă potrivit lui Verger acestea reușeau să subziste doar în Italia, iar în general erau puține sau lipsite de notorietate. Marea majoritate a școlilor se aflau sub autoritatea Bisericii, care le susținea financiar și le coordona administrativ și educațional. Drept dovadă, datele istorice ne confirmă că în cadrul mănăstirilor, în jurul bisericilor sau a oricărei instituții religioase se afla câte o școală, destinată la început exclusiv pentru cei care urmau să devină clerici în comunitatea locală, iar apoi atât pentru tinerii cu vocație religioasă de pretutindeni, cât și pentru tineri doar cu aspirații intelectuale.¹⁵

13 Lei Seeley, *History of Education*, American Book Company, New York, NY, 1899, pp. 89-90.

14 Francesco Cordasco, *A Brief History of Education*, Littlefield, Adams & Co., Totowa, NJ, 1970, pp. 23-24.

15 Jacques Verger, *Universitățile în Evul Mediu*, trad. Simona Ilieș, Polirom, București, 2019, p. 18.

Începând cu secolul al II-lea și al III-lea școlile catehetice au crescut exponențial și tocmai din sânul Bisericii creștine s-au ridicat personalități de renume, cum ar fi Pantaenus, Origen, Clement etc, cu o educație teologică și filosofică exemplară. Mănăstirile, care apăruseră ulterior, s-au transformat în veritabile centre culturale, care pe de o parte edificau spiritual credincioși și pe de altă parte îi formau intelectual. Cele trei virtuți cardinale ale oricărei mănăstiri și ordin călugăresc (benedictin, franciscan etc.), și anume castitatea, sărăcia și ascultarea deveniseră definitorii pentru întreaga societate. Mai mult, mănăstirile erau printre singurele locuri echipate cu biblioteci și manuale de studiu, indispensabile pentru formare și pentru progresul cunoașterii. Afluența de oameni care studiau în cadrul mănăstirilor, formată din *ablati* și *externi*, a contribuit cu siguranța la diversificarea studiilor oferite și la calitatea educației. Mănăstirile ofereau instruire elementară despre citire, scriere, muzică etc., dar și studii aprofundate despre filosofie și arte libere. Unii călugări erau bine educați, de vreme ce se ocupau cu traducerea, copierea și păstrarea manuscriselor antice.¹⁶ De remarcat că mănăstirile fuseseră recunoscute ca școli în care se predau cele șapte arte liberale, împărțite în *Trivium* și în *Quadrivium*. Printre științele predate se aflau: astronomia, geometria și aritmetica.¹⁷

În ciuda acestei aplecări către artele liberale, în sânul Bisericii s-au perpetuat diverse mișcări de rezistență față de imixtiunile filosofiei. Ascetismul încă practicat de anumiți călugări în mănăstiri a radicalizat substanțial mișcarea creștină, influențând nenumărați părinți bisericești, de exemplu Tertulian și Ioan Gură de Aur, să considere relația dintre filosofie și teologie improprie și nesănătoasă.¹⁸ Reforma lui Carol Cel Mare din secolul al IX-lea a fost probabil unul din evenimentele care a produs o schimbare în peisajul educațional în continentul european. El a demarat un program de educație la scară largă și prin implicarea directă a Bisericii a încercat să dezmoștească rigiditatea clericilor și a călugărilor față de o educație holistică, care să includă și alte discipline pe lângă cele spirituale.¹⁹ Nașterea scolasticismului (secolul al IX-lea) are deci legături puternice cu problematică tensiunii dintre filosofie și teologie și nevoia unei educații care să răspundă

16 Francesco Cordasco, *A Brief History of Education*, p. 24.

17 *Ibidem*, p. 25.

18 F. V. N. Painter, *A History of Education*, pp. 95-96.

19 *Ibidem*, pp. 104-105.

societății. În fapt, scolasticismul²⁰ își propune să revoluționeze monasticismul pe alocuri ultraconservator și să armonizeze cele două domenii, care au fost considerate adesea antagonice. Accentul acum nu mai cădea pe autoritate, ci pe rațiune. Ioan Scotus Eriugena și Abelard de Canterbury sunt considerați inițiatorii scolasticismului.²¹

Contextul care a găzduit apariția scolasticismului și interesul crescut față de educație este cel al exploziei demografice din Europa, al dezvoltării economice și al renașterii orașelor, toți factori ce, potrivit lui Verger, au contribuit la nașterea primelor universități. Școlile creștine deja slăbite și împuținată de curentul anti-urban și anti-social nu mai puteau să răspundă pozitiv numărului tot mai mare de tineri doritori să studieze, de aceea școlile din marile orașe s-au înmulțit cu rapiditate. Orașul și diversitatea intelectuală oferită de acesta devine alegerea principală a tinerilor, care până atunci alegeau școlile călugărilor din zonele rurale.²²

Curând aveau să apară cele două mari centre universitare ale vremii, Universitatea din Paris și Universitatea din Bologna. Nașterea universităților nu a însemnat ruperea relației dintre creștinism și educație. Influența și contribuțiile academice ale lui Petru Abelard și ale lui Petrus Lombardus la Paris,²³ împreună cu susținerea și implicarea directă a Bisericii în formarea Universității de la Bologna²⁴ ne dovedesc că, în ciuda tendințelor de laicizare ale vremii, nașterea universităților este și rezultatul moștenirii creștine, a eticii sale care promova calitatea și beneficiile unei educații echilibrate, sănătoase, și în special al scolasticii.

De fapt, pedagogia utilizată în universitățile vremii, considerate școli de educație superioară, era în mare parte moștenirea pedagogică lăsată de școlile din secolul al XII-lea, a căror educație se baza pe metoda scolastică, pe viziunea părinților bisericești și pe învățăturile filosofilor antici. Cele trei componente constituiau acum și esența educației universitare. Disciplinele care se predau respectau autoritatea celor trei surse amintite. Facultățile care s-au născut, precum teologia și medicina, respectau aceeași linie de autoritate intelectuală. Tiparul acesta va fi păstrat de universitățile din

20 Ioan-Gheorghe Rotaru, *Istoria filosofiei, de la începuturi până la Renaștere*, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2005, pp. 291-300.

21 Lei Seeley, *History of Education*, pp. 121-122.

22 Jacques Verger, *Universitățile în Evul Mediu*, pp. 29, 32-33

23 *Ibidem*, pp. 35, 38.

24 *Ibidem*, p. 50.

Evul Mediu secole la rând.²⁵ Într-adevăr, zorii secolul al XV-lea au adus diverse provocări la adresa temeliei pe care se fundamenta învățământul universitar. Perspectiva ciceroniană, care încuraja dialogul, experiența și reflecția personală, a trezit un spirit umanist, ce a produs scepticism față de vechile sisteme de autoritate. Oamenii au fost încurajați să își formeze propria perspectivă și înțelegere asupra societății și a vremii în care trăiesc, nu una tributară perspectivelor scriitorilor antici. Universitățile și Biserica a trebuit să se ralieze în jurul acestor provocări intelectuale și sociale, pentru a oferi răspunsuri pertinente la idealurile despre civilizație și cultură.²⁶

Presiunile acestea intelectuale și sociale încă nu au reușit să schimbe drastic înfățișarea și scopul universităților, dar cu siguranță i-au schimbat accentul și au croit drumul către Modernitate²⁷ și iluminism, prin care s-a proclamat umanismul. Scopul lor nu mai era atât de mult acela de a promova cunoașterea, virtutea (conduita religioasă), utilitatea etc., așa cum afirmă Aristotel că este rolul educației, ci interesele societății. Deși au existat revoluții religioase în cadrul universităților, declanșate de apariția Universității din Wittenberg, paradigma scolastică și implicarea Bisericii au fost considerate treptat depășite și nefolositoare în progresul științei, unde acum dominau discipline umaniste.²⁸

Relația dintre etica creștină și integritatea educației în modernitate

Așadar, trecerea de la Evul Mediu la Modernitate este strâns legată cu perspectiva ciceroniană și cu Renașterea, mișcare intelectuală în cadrul căreia s-a promovat umanismul, dar și o educație liberă – o manifestare a independenței pe care o putem identifica drept secularism. Nouă hermeneutică aplicată asupra educației și a disciplinelor învățate, cu un puternic accent asupra omului, redefiniște educația de așa manieră încât introduce istoria umanității în perioada educației umaniste, care se disociază vizibil de tiparul Evului Mediu.²⁹ Modernitatea timpurie marchează răspândirea

25 Jacques Verger, „Patterns”, în Walter Rugg, *A History of The University in Europe*, vol. 1, Cambridge University Press, Cambridge, 1992, p. 41.

26 Willem Frijhoff, „Patterns”, în Walter Rugg, *A History of The University in Europe*, vol. 2, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, p. 24.

27 Putem considera evenimentele petrecute în secolul al XVI-XVII-lea Evul Mediu târziu sau modernitate timpurie.

28 Willem Frijhoff, „Patterns”, pp. 43, 46.

29 Francesco Cordasco, *A Brief History of Education*, pp. 42-43.

gândirii umaniste în toată Europa, până în punctul în care cele mai multe universități existente aveau ca slogan susținerea umanismului. Acaparând inițial doar artele liberale și succesiv multe dintre celelalte discipline, umanismul își propunea să aducă pragmatism și relevanță. Spiritul umanist și al independenței care definea societatea și universitățile a condus la un divorț dintre o parte a Bisericii (mișcarea reformată) și universități, însă nu și la o sperare dintre educație și creștinism. Reformatorul Martin Luther condamnă aspru universitățile, deoarece făcuse o conexiune între faptele reprobabile ale Bisericii Catolice și universitățile, considerând că ele fuseseră fabricile păcatului. Ulterior, aversiunea reformatorilor față de educație și universități s-a transformat în considerație. Din nou, s-a afirmat valoarea educației și că ea este imperios necesară pentru a obține o credință și o învățatură autentică. Universitățile au fost larg promovate și s-a creat un dialog amiabil dintre umanism și reforma. Ca efect al acestei „înțelegeri” au început să apară nenumărate universități, formate chiar de lideri creștini.³⁰

În timp ce puterea seculară câștiga favorul maselor și divizarea creștinismului din secolul al XVI-lea se considera a fi ireversibilă, absolutismul (formă de guvernare) devenea o alegere rezonabilă. Tot mai mulți prinți încercau să pună stăpânire pe universități, iar idealul lor a fost justificat din plin de apariția mișcării iluministe, care avansa o viziune seculară asupra educației. Opinia publică a fost rapid convinsă că universitățile ar trebui să fie sub autoritatea statului și nu a Bisericii. Nenumăratele demersuri și presiuni pe care statele seculare le-au făcut în acest sens nu au fost suficiente pentru a obține autoritate exclusivă asupra universităților, care au rămas legate de Biserică pentru încă mult timp. În cadrul învățământului superior, teologia, care favoriza o etică și o integritate a educației pentru folosul celorlalți, are în continuare un rol important.³¹

Dar, oricât de mult am încerca să armonizăm Evul Mediu și modernitatea și să stabilim o continuitate aproape nealterată a vechilor paradigme, implicit a relației dintre creștinism și educație, suntem nevoiți să admitem că modernitatea aduce noutăți și schimbări pe toate planurile existențiale, inclusiv în educație. Însăși proiectul modernității reliefează asemenea diferențe și pune în antiteză cele două epoci. Evul Mediu este considerat o perioadă de latență intelectuală și de incubare a progresului,

30 Notker Hammerstein „Relations With Authority”, în Walter Rugg, *A History of The University in Europe*, vol. 2, pp. 115-117.

31 *Ibidem*, p. 122.

pe când modernitatea este perioada tuturor inovațiilor tehnologice și intelectuale, sfârșitul incubației și al stăgnării.³² Ideea de progres și speranță asupra viitorului adus de tehnologie conduce la idealizarea modernității și la a privi cu inferioritate Antichitatea, inerent și Evul Mediu. Meritele marilor gânditori greci pe plan intelectual sunt lăudate, însă ele sunt vitregite de frica decadenței care îi caracteriza pe aceștia și ocultate de progresul tehnologic al modernității. Spre deosebire de celelalte epoci, modernitatea a contribuit vizibil la îmbunătățirea condiției vieții umane. În consecință, progresul uman și intelectual nu mai este clasificat ca o manifestare a planului divin pe termen lung, ci ca un efect al cunoașterii. Iluminismul reușește să transforme viziunea asupra istoriei de la una creștină la una profană, în care omul este ghidat după legi imanente și după fericirea de acum. Baza științifică pentru această teză va fi adusă de către apariția perspectivei darwiniste, care postulează că progresul este inscripționat în însăși natura umană, ceea ce permite catalogarea progresului drept obiect al credinței arătată intelectului uman.³³

Noile descoperi științifice și spiritul intelectualist au eliberat oamenii de superstițiile religioase și i-au determinat să lupte pentru libertatea lor religioasă.³⁴ Secolul al XVIII-lea și al XIX-lea marchează începutul emancipării religioase a omului și posibilitatea de a judeca și respinge părerea Bisericii, o atitudine care ulterior se va instala masiv în educație.³⁵ Elogierea progresului și a revoluției intelectuale a avut ca scop atât accentuarea meritelor aduse de modernitate, cât și semnalarea insuccesului pe care vechea paradigma, profund definită de domeniul sacru, a avut-o asupra societății. Iluminismul și darwinismul vor face presiuni asupra educației să renunțe la dialogul cu principiile creștine, dovedit ca fiind „ineficient”, și să îmbrățișeze progresul prin laicizare. Educația va suferi din acest moment o puternică secularizare, sub imperiul unor pedagogi renumiți (Rousseau) și al curentelor umaniste.

32 Remi Brauge, *The Kingdom of Man*, trad. Paul Seaton, University of Notre Dame Press, Notre Dame, IN, 2018, p. 63.

33 *Ibidem*. pp. 79-81.

34 Ioan-Gheorghe Rotaru, “A look at how the concept of human rights has evolved over time”, în *Journal For Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, vol. 11, nr. 2 (2023), pp. 825-874; Idem, “Religious liberty – a natural human right”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință*, Ganoune Diop, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (coord.), Les Arsc, France, Editions IARSIC, 2015, pp. 595-608.

35 Lei Seeley, *History of Education*, pp. 239-240.

Relația dintre etica creștină și integritatea educației în contemporaneitate

Revoluția franceză și americană au trezit un interes fără precedent față de educație și încă o dată spiritul eticii creștine a fost acela care a impulsionat ridicarea educației la nivel de virtute și la statutul de simbol al progresului pentru orice țară dezvoltată. Secolul al XIX-lea deschide finalmente posibilitatea femeilor de a accesa în libertate orice formă de educație. Nici măcar țările cele mai îndepărtate, cum ar fi China, nu sunt scutite de beneficiile educației creștine. Zelul misionarilor creștini a condus la înființarea unui număr considerabil de școli.³⁶ Cu toate acestea, în timp ce în secolul al XIX-lea și al XX-lea țări din orient, precum India, revoluționau sistemul lor de educație cu ajutorul Bisericii Catolice și a misionarilor ei, America și Europa începeau să fie confiscate agresiv de secularism prin promovarea unei educații tolerante și universale, lipsită de implicații creștine.³⁷ Era evident că țările adânc înrădăcinate în valorile creștine nu ar mai fi rezistat mult la presiunile umanismului. Lupta pentru a elimina studiul teologiei și a influenței Bisericii asupra universităților avea să fie curând câștigată de umaniști. Prima victorie a fost cu siguranță repurtată prin slăbirea valorii și a interesului teologiei în universități, atât în cele de renume ca Oxford și Cambridge, cât și pretutindeni în Europa.³⁸

În Statele Unite, una din cele mai proeminente țări creștine, dlocotea secularismul, atât ca fenomen social natural, cât și intelectual. Aproape toate sferile sociale erau cucerite de secularism. La nivel micro oamenii nu mai credeau în Dumnezeu și renunțaseră la valorile creștine, iar la nivel macro etica creștina nu mai exercita nicio influență, deoarece politicul și socialul operau independent. Oamenii de știință afirmau declinul vechii paradigme religioase, care fusese larg promovată în Evul Mediu și supraviețuise în Modernitate.³⁹ Punctul de cotitură a fost probabil anul 1947, când Curtea Supremă a permis judecarea proceselor despre educație și religie. Deschiderea către evaluarea și judecarea acestor procese a trezit interesul progresiștilor și a produs schimbări drastice în educație. În 1963 Curtea Supremă a declarat rugăciunea și citirea Bibliei în școli neconstituționa-

36 V.N. Painter, *A History of Education*, pp. 288-289

37 *Ibidem*, pp. 290-291.

38 Notker Hammerstein, „Epilogue: The Enlightenment”, în Walter Ruegg, *A History of The University in Europe*, vol. 2, pp. 626-627.

39 Damon Mayrl, *Secular Conversion*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, p. 17.

lă, în 1970 a tăiat susținerea financiară a școlilor private afiliate religios, în 1992 a interzis rugăciunea la ceremonia de absolvire, descriind-o drept constrângere psihologică etc.⁴⁰ Demersul acesta prezintă ruperea aproape definitivă a relației dintre etica creștină și educație și a excluderii valorilor creștine din întreaga societate, unu fenomen care s-a produs și în Europa.⁴¹

Pericolele desconsiderării relației dintre etica creștină și integritatea educației

Potrivit lui Maritain, stabilirea unei relații corecte dintre etică și educație este o problemă care persistă din antichitate și care i-a vizat și pe filosofi greci. Atunci ea a fost soluționată fie prin declarația că a obține cunoașterea este egal cu a fi virtuoz și (Socrate și Platon), fie prin declarația că virtutea este o condiție morală independentă de cunoaștere și care nu se obține prin informare (Aristotel). Astăzi, într-o societate ultra-secularizată, este evident că tensiunea este soluționată printr-o perspectivă platonice, în care școlile și universitățile își revendică dreptul de a promova exclusiv o educație intelectuală și nu morală, cea din urmă depinzând de familii și Biserică. În asemenea condiții, cum poate pretinde sistemul de educație contemporan că formează oameni „buni”, dacă formarea morală este exclusă din educație? Cum se poate ajunge la o educație intelectuală sănătoasă, cinstită, și la folosirea necoruptă a informațiilor dobândite, dacă nu există un fundament moral, singurul în măsură să stabilizeze omul? Răspunsul este evident. Credința în Dumnezeu produce un sistem etic eficient.⁴² Beneficiile eticii creștine sunt rezultatul filosofiei creștine despre educație, care îl tratează pe om ca întreg, trup și suflet; sistem etic în care ambele au importanță și trebuind tratate. Diferit de platonism și alte religii orientale, etica și educația creștină nu disprețuiesc trupul în favoarea minții sau a sufletului, ci promovează un echilibru moral al întregii ființe umane, ce are efecte pozitive în final asupra minții și sufletului.⁴³

40 Charles J. Russo, „The Supreme Court, 1st Amendament Religion Clauses, and Education”, în William Jeynes, *The Wiley Handbook of Christianity and Education*, Wiley Blackwell, Hoboken, NJ, 2018, pp. 419-420.

41 Francesco Cordasco, *A Brief History of Education*, pp. 149-155.

42 Jacques Maritain, *The Education of Man*, University of Notre Dame Press, Notre Dame, IN, 1967, pp. 103-104.

43 *Ibidem*, pp. 130-131.

Filosofia educației se împarte deci în două mari școli de gândire, cea care îl evaluează pe om pur științific și cea filosofico-religioasă. În cel dintâi caz educația se axează pe lumea vizibilă și pe date cuantificabile, iar ea se manifestă sub formă de achiziție de informații. În cel de al doilea caz educația ține cont de ontologia omului și de esența sa. Omul este analizat într-un mod complex și complet, nicidecum nu este redus la un simplu organism biologic, ce necesită a fi „dresat”.⁴⁴ Din nefericire, secularizarea școlilor și a universităților a însemnat și pierderea sensibilității pe care metoda filosofico-religioasă o oferea educației. În absența influenței eticii creștine, valoarea educației s-a redus aproape în totalitate la una instrumentală, la o simplă etapă a vieții, care servește deopotrivă la atingerea obiectivelor statului și ale individului. De vreme ce doar obiectivul contează, integritatea educației⁴⁵ nu mai are sens.

Discursul lui John Henry Newman din secolul al XIX-lea susține din plin acest adevăr. Autoritatea morală pe care o exercită Biserica, materializată de fapt în etica creștină, este ceea ce poate păstra un sistem de educație necompromis pentru formarea oricărui tânăr. Newman declară că regulile și argumentele sunt nefuncționale, dacă ele nu sunt precedate de un angajament față de principiile morale creștine, care să reclame căutarea adevărului și puritatea în educație.⁴⁶ Pe aceste considerente el pledează în favoarea păstrării teologiei în cadrul universităților și a recunoașterii că ea este o ramură a cunoașterii.⁴⁷ Reverberațiile unei asemenea gândiri și discurs le identificăm și în teologia lui Miroslav Volf, conform căruia „înfloarea umană” sau dezvoltarea umană completă este posibilă într-un cadru social și educațional în care subzistă etica creștină și răspunsurile pe care ea le poate oferi, care nu sunt în niciun caz antitetice cu rațiunea, așa cum legitimează adepții secularismului. De fapt, în absența influenței creștinismului dispare însăși semnificația vieții.⁴⁸

44 Jacques Maritain, *Education at The Crossroads*, Yale University Press, New Haven, CT, 1943, pp. 4-6.

45 Principiile etice/deontologice pentru o educație veritabilă sunt privite mai degrabă ca simple reguli, care se vor a fi surmontate cu orice preț, și nu ca principii de viață, rezultate dintr-o etică sănătoasă. Integritatea educației poate fi sporită și consolidată dacă este întrețesută cu valori morale reale, rezultate, de exemplu, din etica creștină.

46 John Henry Newman, *The Idea of a University Defined and Illustrated*, Outlook Verlag, Frankfurt am Main, 2018, p. 19.

47 *Ibidem*, p. 26.

48 Miroslav Volf, *A Public Faith, How Followers of Christ Should Serve The Common Good*, Brazos Press, Grand Rapids, 2011, pp. 83-84

Concluzii

Relația dintre creștinism și educație este cu siguranță indiscutabilă. La fel este și în dreptul relației dintre etica creștină și integritatea educației, pe care o considerăm doar o nuanțare și o consecință a celei dintâi relații. Da, educația nu a fost inventată de creștinism, dar ea a fost redescoperită și îmbunătățită considerabil de acesta. Din analiza celor trei etape istorice am reliefat că etica creștină și valorile promovate de ea, de exemplu egalitatea, calitatea vieții, valoarea omului ca întreg etc., au impulsionat înflorirea educației și, într-o anumită măsură, apariția universităților. Au existat fluctuații în ce privește calitatea educației creștine, de exemplu în Evul Mediu, însă ea mereu a încercat să promoveze moralitatea și să răspundă la toate nevoile omului. Divorțul dintre etica creștină și educație, inițiat în modernitate și produs pe deplin în contemporaneitate, a produs consecințe vizibile în calitatea educației, care a devenit unilaterală și direcționată exclusiv către rațiune. Din cauza aceasta integritatea morală a omului și a sistemului de educație au avut de suferit. Chiar dacă există interese economice și politice care au produs aceasta ruptură, beneficiile eticii creștine sunt prea mari pentru a fie neglijate. O întregă istorie de două mii de ani o dovedește. Concluziile acestei cercetării nu sunt o pledoarie pentru repunerea educației sub autoritatea directă a Bisericii, ci mai degrabă pentru o confruntare a educației cu beneficiile eticii creștine. Educația⁴⁹ are nevoie să redescopere vechile tipare de educație creștină, care au potențialul de a fi o soluție și pentru lipsa degradarea calității educației.

Bibliografie:

Articole:

- KLIP, Alin „Secularization of Society After Communism: Ten Catholic-Protestant-Societies”, în *ENDC Proceedings Journal, Politics/Political Sciences*, 12, nr. 1 (2009).
- MONIZ, Jorge Botelho, „Secularization in Europe: Causes, Consequences, and Cultural Diversity”, în *MDPI Journal, Religions*, 14, nr. 3 (2023), 423.

49 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Current Values of Education and Culture”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92.

Monografii:

- BERLINERBLAU, Jacques, *Secularism, The Basics*, Routledge, London, New York, NY, 2022.
- BRAUGE, Remi, *The Kingdom of Man*, trad. Paul Seaton, University of Notre Dame Press, Notre Dame, IN, 2018.
- CORDASCO, Francesco, *A Brief History of Education*, Littlefield, Adams & Co., Totowa, NJ, 1970.
- FRIJHOFF, Willem, „Patterns”, în Walter Ruegg, *A History of The University in Europe*, vol. 2, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.
- MARITAIN, Jacques, *Education at The Crossroads*, Yale University Press, New Haven, CT, 1943.
- MARITAIN, Jacques, *The Education of Man*, University of Notre Dame Press, Notre Dame, IN, 1967.
- MAYRL, Damon, *Secular Conversion*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016.
- NEWMAN, John Henry, *The Idea of a University Defined and Illustrated*, OutlookVerlag, Frankfurt am Main, 2018.
- PAINTER, F. V. N., *A History of Education*, D. Appleton and Company, New York, NY, 1886.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, “A look at how the concept of human rights has evolved over time”, în *Journal For Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, vol 11, nr.2 (2023), 825-874.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Religious liberty – a natural human right”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință*, Ganoune Diop, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (coord.), Les Arsc, France, Editions IAR-SIC, 2015, 595-608.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, *Istoria filosofiei, de la începuturi până la Renașterea*, Cluj-Napoca, Cluj University Press, 2005.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Current Values of Education and Culture”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92.
- RUSSO, Charles J., „The Supreme Court, 1st Amendament Religion Clauses, and Education” în William Jeynes, *The Wiley Handbook of Christianity and Education*, Wiley Blackwell, Hoboken, NJ, 2018.

- SEELEY, Lei, *History of Education*, American Book Company, New York, NY, 1899.
- VERGER, Jacques, *Universitățile în Evul Mediu*, trad. Simona Ilieș, Polirom, București, 2019.
- VERGER, Jacques, „Patterns”, în Walter Rugg (editor general), *A History of The University in Europe*, vol. 1, Cambridge University Press, Cambridge, 1992.
- VOLF, Miroslav, *A Public Faith, How Followers of Christ Sshould Serve The Common Good*, Brazon Press, Grand Rapids, 2011.

Dicționare:

- POPA, Marcel D., *Dicționar enciclopedic: R-Ș*, vol. 6, București, Editura Enciclopedică, 1993.